

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ФУҚАРОЛАРНИНГ ҲУҚУҚИЙ ОНГИ ВА ЖАМИЯТ ҲУҚУҚИЙ МАДАНИЯТИНИ ЮКСАЛТИРИШДАГИ РОЛИ ВА ЎРНИ

Убайдуллаев Шерзод Музаффарович
Ички ишлар вазирлиги Малака ошириш
институтини Махсус фанлар цикли ўқитувчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11524446>

ARTICLE INFO

Received: 01st June 2024
Accepted: 03th June 2024
Published: 06th June 2024

KEYWORDS

Фуқароларни ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятини ошириш терроризм, экстремизм ҳамда ёт ғоялар тарқалишининг тобора кучайиб бораётганлиги ички ишлар органлари олдида ўз вақтида ушбу таҳдидларни олдини олиш ва уларга барҳам бериш бўйича янги вазифалар

ABSTRACT

Мақолада дунёда юз бераётган хавф хатарлардан мамлакатимиз ва фуқароларнинг тинчлик ва хавфсизлигини таъминлаш жамиятнинг ҳуқуқий маданиятини ошириш, аҳолининг саводхонлигини оширишда ички ишлар органи ходимларининг ҳуқуқий онги ва маданиятини юксалтириш, уларнинг қонун ҳужжатларини тўғри қўллай олиш амалиётини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш масаласи ҳусусида фикр юритилган

Бугунги кунда жаҳон миқёсида юзага келаётган хавф-хатар ва таҳдидлар, аввало, халқаро терроризм, диний экстремизм, ноқонуний миграция, одам савдоси, ёшлар ўртасида халқимизга ёт ғоялар тарқалишининг тобора кучайиб бораётганлиги ички ишлар органлари олдида ўз вақтида ушбу таҳдидларни олдини олиш ва уларга барҳам бериш бўйича янги вазифаларни қўймоқда¹.

Тинчлик ва хавфсизликни таъминлашда жамиятнинг ҳуқуқий маданиятини юксалтириш, аҳолининг ҳуқуқий саводхонлигини ошириш масаласи давлат ҳокимияти ва ҳуқуқ-тартибот органлари олдида турган долзарб масалалардан бири бўлиб қолмоқда.

Яқин қўшни ва узоқ мамлакатларда содир бўлаётган ички норозиликлар ва сиёсий инқирозлар таҳлили аҳолининг ҳуқуқий маданияти даражасини юксалтиришда фуқаролик жамияти институтлари ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ўртасида ишончли ҳамкорликнинг йўқлигини кўрсатмоқда. Бу ҳолатлар аҳоли билан бевосита ишлайдиган ички ишлар органларининг жамиятда ҳуқуқий маданиятни юксалтириш

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари ташкил этилганлигининг 26 йиллигига ҳамда Ватан ҳимоячилари куни муносабати билан байрам табриги. // Халқ сўзи -2018 йил 13 январь

фаолиятига оид масалаларни илмий-назарий жиҳатдан тадқиқ этишни ҳамда глобаллашув даврида ушбу фаолиятни такомиллаштириб боришни талаб этмоқда.

Сўнгги йилларда мамлакатимизда фуқароларнинг ҳуқуқий онги ва жамият ҳуқуқий маданиятини юксалтириш давлат сиёсати даражасига кўтарилиб, бу борада қатор қонунчилик ҳужжатлари қабул қилинди ҳамда ушбу йўналишдаги ислоҳотлар жамият ҳаётига кенг татбиқ этиб келинмоқда.

Хусусан, “Жамиятда ҳуқуқий маданиятни ривожлантириш” миллий дастури доирасида жамиятнинг барча соҳаларида ҳуқуқий саводхонликни ошириш, ҳуқуқий таълим ва тарбияни кучайтириш, юридик мутахассисларни тайёрлаш, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари, қонуний манфаатларини рўёбга чиқариш, давлат ва жамият ҳаётини адолат мезонлари асосида бошқаришда ижобий натижаларга эришилди.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 9 январдаги ПФ-5618-сон “Жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни янада юксалтириш бўйича чора тадбирлари тўғрисида”ги Фармонининг қабул қилиниши ушбу йўналишдаги ишлар самарадорлигини оширишда муҳим рол ўйнамоқда. Ушбу Фармон билан тасдиқланган Жамиятда ҳуқуқий маданиятни юксалтириш концепциясида ёш авлоднинг ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданиятини юксалтириш бўйича таълим муассасаларининг ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар билан ҳамкорлик қилишининг самарали механизмларини кенгайтириш, жамият ҳаётида муҳим ўрин тутувчи фуқаролик жамияти институтлари, давлат ва нодавлат ташкилотларига ҳуқуқий маданиятни юксалтириш борасида амалга оширилиши лозим бўлган вазифалар белгилаб берилди².

Бироқ, ушбу йўналишдаги ишлар таҳлил қилинганда, жамият ҳуқуқий маданиятини ривожлантириш фақатгина ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг иши сифатида кўрилаётганлиги, оила, маҳалла, таълим муассасалари, корхона ва ташкилотлар, шунингдек фуқаролик жамияти институтлари томонидан аҳоли ҳуқуқий маданиятини юксалтириш борасида ишлар тизимли амалга оширилмаётганлигидан далолат бермоқда.

Жаҳон миқёсида давлат ва жамият ҳаётида рўй бераётган турфа хил инқирозлар, хусусан жиноятчиликнинг турли хил шакл ва усулларда амалга оширилаётганлиги тўғрисидаги далилий маълумотлар таҳлили ҳуқуқий таълим-тарбия ва ҳуқуқий маданиятни юксалтиришга оид тизимни ислоҳ қилиш, жиноятчиликка қарши курашишда аҳолининг ҳуқуқий саводхонлигини оширишнинг замонавий ва янада самарали механизмини ишлаб чиқиш зарурати мавжудлигидан далолат беради. Шу боис, жазоловчи таъсир чораларини кучайтириш кўмагида жиноятчиликка қарши курашиш эмас, балки фуқароларнинг ҳуқуқий онги ва маданиятини замонга мос ҳолда шакллантириб бориш, уларда ҳуқуқий иммунитетни ҳосил қилиш орқали жиноятлар содир этилишининг олдини олиш ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

Юртимизда аҳолининг ҳуқуқий саводхонлигини ошириш орқали ҳуқуқбузарлик(жиноят)ларнинг олдини олиш, жамиятда ўрнатилган тартибот ва

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 9 январдаги ПФ-5618-сон “Жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни янада юксалтириш бўйича чора тадбирлари тўғрисида”ги Фармони // URL <http://www.lex.uz>

қонун нормаларига оғишмай амал қилувчи шахсни тарбиялаш масалаларининг долзарблиги бу борада илмий-тадқиқот ишлари олиб борилишини тақозо этмоқда. Шу нуқтаи назардан қараганда, ҳуқуқ-тартиботни таъминловчи тузилма сифатида ички ишлар органлари аҳолининг ҳуқуқий маданиятини юксалтириш, айниқса, ёшларга ижтимоий, сиёсий, ҳуқуқий йўналишдаги бирламчи ахборотларни узлуксиз етказиб бериши орқали уларнинг ҳуқуқий онги ва маданиятини ошириш долзарб вазифа ҳисобланади³.

Шунингдек, ички ишлар органи ходимларининг ҳуқуқий онги ва маданиятини юксалтириш, уларнинг қонун ҳужжатларини тўғри қўллаш олиш амалиётини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш талаб этилади.

Фуқароларни қонунга итоаткорлик руҳида тарбиялаш ва ҳуқуқий саводхонлигини оширишда ички ишлар органларининг фаолиятида учраётган айрим муаммолар ва унга таъсир этувчи омиллар мавжуд бўлиб, бу муаммоларнинг илмий-назарий ва амалий жиҳатларини тадқиқ этмасдан туриб, жамият ҳуқуқий маданиятини тўлақонли юксалтиришнинг имкони йўқ.

Жумладан, жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш ишлари тизимли ва узвий ташкил этилмаяпти. Жамиятда, оилада, маҳаллада, таълим муассасаларида ва ташкилотларда ҳуқуқий ахборотларни етказишнинг таъсирчан механизми мавжуд эмас.

Шунингдек, жамиятда манзилли ҳуқуқий тарғибот тадбирларини ташкил этишда ва амалга оширишда давлат органлари ва бошқа соҳавий хизматларнинг фаол иштироки таъминланмаяпти, бу борада юқори натижадорлик ва самарадорлик кўзга ташланмаяпти.

Ҳуқуқий тадбирлар ҳамон анъанавий усулларда, оддий учрашувларни ўтказиш йўли билан амалга оширилмоқда, бу борада тарғиботнинг инновацион усулларида, шу жумладан, веб-технологиялардан фойдаланилмаяпти, ички ишлар органларининг ҳуқуқий йўналишдаги интернет саҳифалари етарли эмас.

Мазкур муаммоларнинг илмий-назарий ва амалий томонлари бўйича шу кунга қадар илмий тадқиқот ишлари ўтказилмаганлиги ички ишлар органларининг мазкур йўналишда инновацион ечимлар ва янгиликлар қила олмаслигига сабаб бўлмоқда.

Давлатимиз раҳбари таъкидлаганидек, “Асосий масала - қонунларнинг мазмун-моҳиятини халқимизга ва масъул ижрочиларга ўз вақтида етказиш, уларнинг ижросини тўғри ташкил этиш ҳамда қонун талабларига қатъий амал қилишни таъминлашдан иборатдир”. Мазкур вазифалар ва “Ўзбекистоннинг Янги тараққиёт стратегияси” 17, 20-мақсадлари талабидан келиб чиқиб, ички ишлар органларининг жамият ҳуқуқий маданиятини юксалтиришга оид фаолиятини такомиллаштириш, «аҳолининг ҳуқуқий онги ва маданиятини юксалтириш борасида давлат тузилмалари (*муаллифдан: шу ўринда, ички ишлар органлари*) нинг фуқаролик жамияти институтлари, оммавий

³ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 9 январдаги ПФ–5618-сон “Жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни янада юксалтириш бўйича чора тадбирлари тўғрисида”ги Фармони// URL <http://www.lex.uz>

ахборот воситалари билан ўзаро самарали ҳамкорлигини ташкил этиш» билан боғлиқ муаммоларни тадқиқ этиш ва унинг илмий ечимини топиш муҳим аҳамият касб этади⁴.

Юқоридагилардан ташқари, жамият ҳуқуқий маданиятини юксалтириш жараёнида ички ишлар органлари фаолиятининг назарий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш зарурияти қуйидагилар билан изоҳланади:

биринчидан, жамият ҳуқуқий маданиятини юксалтириш жараёнида ички ишлар органларининг фаолияти ва иштироки комплекс тарзда ўрганилмаган ҳамда илмий-назарий, методологик асослари тўлиқ яратилмаганлиги;

иккинчидан, жамият ҳуқуқий маданиятини юксалтириш жараёнида ички ишлар органларининг фаолиятини тартибга солувчи ҳуқуқий асослар қонунчиликда тўлиқ ўз аксини топмаган ҳамда тизимлаштирилмаган;

учинчидан, жамият ҳуқуқий маданиятини юксалтиришдаги мавжуд муаммолар ички ишлар органларининг жамиятда ҳуқуқий маданиятни юксалтириш фаолиятининг таъсирчанлиги ҳамда самарадорлигидаги салбий тенденцияларнинг мавжудлиги.

Юқоридагиларга асосланиб хулоса сифатида шуни айтиш жоизки Ички ишлар органлари ходимлари фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилишда аҳолининг жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш улар билан учрашувлар ҳамда аҳолини қийнаб келаётган ҳуқуқий муаммоларини бартараф этиш орқали ҳуқуқий саводхонлигини оширсак мақсадга мувофиқдир

INNOVATIVE
ACADEMY

⁴ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги «2022 — 2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги 60-сонлм фармони // URL <http://www.lex.uz>